

O‘ZBEK XALQINING SHAKLLANISHI

Xoliqova Charosxon Hoshim qizi

Ismonaliyev Muhammadumar Baxtiyorjon o‘g‘li

Dadajonov Saidg‘ani Saidnosir o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

“Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta’limi” fakulteti

“Raqamli iqtisodiyot” 22 08 guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalqining ilk davrdan boshlab to hozirgacha bo‘lgan davrdagi shakllanishidagi sulolar, etnik tarkibi, mashg‘uloti haqida batafsil ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek xalqining etnogenezi, O‘zbek xalqi etnografiyasi, Avtonom, MDH, Jayxun va Sayxun, Xioniy, Kidariy, Eftalit, O‘g‘uzlar, O‘troq dehqonchilik, Oltoy, Yettisuv, Sharqiy Turkiston, Dashti Qipchoq, Qumg‘on, Kazalinsk, Perovsk, Astraxan, Kaspiy dengizi, Ashgabat, Qoshg‘arlilar, Uyg‘urlar, Zamonbobo. Tarix - tafakkur mahsuli.

O‘zbek xalqi o‘zining ko‘p asrlik moziy tarixiga ega. Xalqimiz juda katta davr ichida bir qancha ijtimoi-iqtisodiy bosqichlarni o‘tib murakkab jarayonlar davomida elat va so‘ngra millat bo‘lib shakllangan. Ana shu shakllanish jarayonlarini o‘rganish etnografiya fanining hozirgi davrdagi eng dolzarb vazifalaridan biridir. Sirdaryo bilan Amudaryo oralig‘idagi Markaziy Osiyoning aholisi jihatidan eng yirik davlati O‘zbekiston Respublikasi yastanib yotadi. Bu hududda juda qadimiy madaniyatga ega bo‘lgan xalq – o‘zbeklar yashashadi. Respublika tarkibiga 1 ta Avtonom respublika, 12 viloyat kiradi. Viloyatlar ichida maydoni jihatidan eng yiriklari Qoraqalpog‘iston respublikasi maydoni 166,6 ming.kv km, Buxoro 40,3 ming kv. km, Navoiy viloyati 111,0 ming kv.km, Qashqadaryo viloyati 28,6 ming kv.km va Surxondaryo viloyati 20,1 ming kv. km ni tashkil qiladi. Respublika tarkibida 168 tuman, 119 shahar bo‘lib, 1081 ta shaharcha, 1468 ta qishloq fuqarolar yig‘inlari,

10998 ta qishloq aholi punkti hamda 8207 ta mahalla fuqarolar yigʻinlari mavjud. MDH mamlakatlari ichida Oʻzbekiston Respublikasi Rossiya va Ukrainadan keyin uchinchi oʻrinda turadi. Aholining 70 foizdan ziyodi qishloqlarda yashaydi. Oʻzbekistonda hozirgi kunda 34 milliondan ortiq aholi yashaydi. Respublikada oʻzbeklarni barcha viloyat va tumanlar qishloqlarda uchratish mumkin. Surxondaryo va Xorazm viloyatlari aholisining deyarli hammasi oʻzbek. Boshqa joylarda oʻzbeklar turli millat vakillari bilan birga yashaydi, Lekin hamma yerda ular koʻpchilikni tashkil etadi. Qoraqalpogʻistonda oʻzbeklar janubiy tumanlar – Toʻrtkul, Beruniy, Amudaryo atroflarida yashaydi. Qirgʻizistonda oʻzbeklar Oʻsh viloyatida, Tojikistonda Hisor vodiysida, shuningdek respublikaning janubiy hududlarida, Qozogʻistonning janubida hamda Jambul, Chimkent viloyatlarida yashaydi. Oʻzbeklarning bir milliondan ortigʻi Afgʻonistonda hamda Xitoyning Sinzyan-Uygʻur Avtonom viloyatidagi Maymana qishloqlarida umrguzaronlik qilishadi. Shuningdek, oʻzbeklarni Turkiya, Saudiya Arabistoni, AQSH, Germaniya kabi xorijiy davlatlarda ham uchratish mumkin. Markaziy Osiyoning xususan ikki daryo - Jayxun va Sayxun oraligʻida miloddan avvalgi II-I asrlar milodning V asrlarida yashagan odamlarning hayoti va madaniyati xaqida qimmatli maʼlumotlar arxeologlar tomonidan toʻplandi. Antropologlarning bu xududda olib borgan tadqiqotlari hozirgi oʻzbek va voha tojiklariga xos antropologik tip miloddan avvalgi birinchi ming yillikning oxirlari va milodning boshlarida Sayxunning oʻrta va quyi oqimlari zonasida shakllanib keyinchalik milodning II-III asrlarida Fargʻona bilan Xorazm vohalariga Zarafshon vodiysiga koʻchib oʻtganliklarini tasdiqladi. Bu tipni antropologlar Oʻzbek xalqi va voha tojiklariga xos «ikki daryo oraligʻi tipi»¹ deb atagan edi. Qadimgi Eron, Hindiston, Yunon, Rim va Xitoy mualliflarining guvohlik berishicha, oʻzbeklarning kelib chiqishi tarixda saklar, massagetlar, toxarlar nomlari bilan mashhur boʻlgan va qadimgi zamonlarda Oʻrta Osiyo hamda chegaradosh hududlarda koʻchib yurgan xalqlarga, Sugʻd, Xorazm, Parkana va Shoshning qadimiy xalqlari bilan uzviy bogʻliqdir. Oʻzbeklar va tojiklarning xalq boʻlib shakllanishida miloddan avvalgi ming yillikning oxiri va milodning birinchi asri arafasida Jayxun va Sayxun oraligʻiga shimoldan koʻchib kelgan turkiyzabon xalqlari Jayxunning janub tarafidan

ko‘chib o‘tgan va fors tilida so‘zlashuvchi qabilalari shuningdek IV-V asrlar da bu yerga shimol tomondan ko‘chib kelgan xioniy, kidariy, eftalit deb ataluvchi xalqlar va nihoyat, VI-VII asrlar da O‘rta Osiyoda shuningdek hozirgi Afg‘onistonning shimoliy qismida o‘z hukmronligini o‘rnatgan G‘arbiy turk xoqonligi xalqi - turklarning roli katta bo‘ldi. Davrlar o‘tishi bilan o‘zbeklarning etnik tarkibi boyib, takomillasha boshladi. X asr oxiri XI asr boshlarida Qoraxoniylar bilan birga Oltoy, Yettisuv va Sharqiy Turkistondan Movoraunnahrga ko‘chib kelgan bir qancha qabilalar, qarluqlar, chigillar, o‘g‘uzlar va boshqa turkiy zaboni qabilalar o‘lkaning Sharqiy Eron va turk tilarida so‘zlashuvchi aholisi tarkibini etnik jihatdan boyitdi. X-XI asrlarda o‘zbek xalqi to‘la shakllandi, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlandi. Eski o‘zbek tiliga asos bo‘lgan qarluq - chigil lahjasi rivoj topdi va yozma adabiyot darajasiga ko‘tarildi. Bu lahja o‘zbek xalqining umumiy tili bo‘lib qoldi. XIII asr boshlarida Movarounnahrda Chingizxon qattiq hujum bilan bostirib kiradi. Bu qo‘shin tarkibida mo‘g‘ullar bilan birga turklar va turklashgan mo‘g‘ullar ham ko‘p edi. Qarluqlar, jaloyirlar, tatarlar, qo‘ng‘irotlar, barloslar, sulduzlar, boyovutlar, o‘zbek xalqini etnik jihatdan yanada boyitdi. Ammo XV asrgacha bular o‘zbek nomini olmasdan o‘zlarini turk yoki o‘z qabilasi nomi bilan atalib kelgan edi. XIV asr 80-90 yillaridan boshlab Sirdaryo bilan Amudaryo oralig‘i yerlarga Dashti qipchoqdan ko‘chmanchi turk-mo‘g‘ul qabilalari bostirib kirgan. XVI asr boshida Muhammad Shayboniyxon boshchiligida Movarounnahrning turkiy zabon xalqlari o‘zbek nomini oldi. Istilo qilingan joylarda ko‘chmanchi o‘zbeklar ozchilikni tashkil qilsa ham zo‘r siyosiy va harbiy kuchga ega bo‘lishgan, ular asta-sekin o‘troq dehqonchilikka o‘tishgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘zbeklar uchta katta etnografik guruhdan iborat bo‘lgan vohalarda joylashgan qadimgi o‘troq aholi. Ikki daryo oralig‘ida yashagan qabilalar bilan kelgindi turk-mo‘g‘ul hamda keyingi o‘g‘uzlar bilan aralashib ketgan yarim ko‘chmanchi turmush tarzi va urug‘-qabilaviy nomlarini saqlagan avlodlar: Dashti Qipchoqdan kelgan qabilalarning o‘troqlasha boshlagan elatlarning avlodlari. Turkiston Rossiya tomonidan bosib olingach o‘zbek xalqi milliy birligi bir oz tezlashdi, o‘zbek millati shakllana boshlandi. Ammo O‘rta Osiyoni Turkiston general-gubernatorligi, Xiva xonligi va Buxoro amirligiga

bo‘linganligi o‘zbeklarni etnik jihatdan to‘la shakllanishiga ancha g‘ov bo‘ldi. Oktabr to‘ntarishi arafasida o‘zbeklar patriarxal–urug‘chilik sharoitida yashagan. Etnik tarqoqlik hukm surgan holatning barcha qatlamlari bir hil moddiy va ma’naviy taraqqiy etmagan edi. Shuningdek bu o‘zbek qavmlarining bir-birlariga yaqinlashuvi va uyg‘unlashuvi jarayonlarini asta-sekin unutishib o‘zlarini o‘zbek deb atashadi va o‘zbek millatining mushtarak tarkibiga kirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jabborov I.M. “O‘zbek xalqi etnografiyasi”. Toshkent. 1994-yil 7-bet
2. Azamat Ziyo “O‘zbek davlatchiligi tarixi” Toshkent. Sharq 2001-yil 3-4-bet
3. Ahmedov B. “O‘zbek ulusi”.Toshkent.Sharq.1992-yil 15-bet
- 4.Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. T.:”O‘zbekiston” 1998.
5. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch. T.:”O‘zbekiston” 2008.
6. Karimov I. A. Xorazm Ma‘mun akademiyasining 1000 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi nutqi // Xalq so‘zi. 2006, 3 noyabr